

³ Artigo

ABORDAGENS MULTIPROFISSIONAIS PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES EM ATLETAS DE MMA

¹Beatriz Augusta Silva; ²Natalia Davila Rodrigues Pereira; ³Elisabete Soares de Santana; ⁴Maria Aparecida Espírito Santo da Silva; ⁵Tereza Raquel Xavier Viana.

1 Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife, PE; 2 Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, PB; 3 Graduanda em Farmácia pela Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata, Pernambuco, Brasil; 4 Graduada em Farmácia pela Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata, Pernambuco, Brasil; 5 Mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, SP..

RESUMO: O *Mixed Martial Arts* (MMA) é um esporte de contato intenso, caracterizado por movimentos rápidos e explosivos, que expõem os atletas a um alto risco de lesões. Este estudo objetiva revisar as abordagens multiprofissionais para reabilitação e tratamento de lesões em atletas de MMA, enfatizando a eficácia de intervenções integrativas que combinam fisioterapia, nutrição, psicologia esportiva, ortopedia e outras especialidades. A metodologia empregada foi uma revisão narrativa da literatura, considerando a busca de artigos publicados nas bases PubMed e SciELO. Os resultados indicaram que as abordagens que incorporam múltiplas disciplinas promovem uma recuperação mais rápida e eficaz, reduzindo o tempo de afastamento dos atletas e melhorando o desempenho pós-lesão. Conclui-se que a reabilitação multiprofissional é essencial para o manejo abrangente das lesões, considerando a complexidade dos danos físicos e o impacto psicológico e nutricional nos atletas. As estratégias colaborativas entre diferentes áreas de saúde têm se mostrado fundamentais na promoção da recuperação integral dos atletas de MMA.

Palavras-chave: Abordagens Multiprofissionais, Lesões, MMA, Reabilitação, Recuperação.

INTRODUÇÃO

O *Mixed Martial Arts* (MMA) é um esporte que tem ganhado crescente popularidade mundial, sendo conhecido por sua intensidade e exigência física. Os atletas de MMA são frequentemente submetidos a um treinamento rigoroso, o que, combinado com a natureza de contato do esporte, resulta em um alto risco de lesões (James *et al.*, 2016).

A reabilitação eficaz de atletas de MMA deve ir além do tratamento das lesões físicas, abordando também os aspectos nutricionais, psicológicos e funcionais, essenciais para um retorno seguro e eficiente ao esporte. Portanto, uma abordagem multiprofissional, que inclua fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos esportivos, ortopedistas e outros profissionais da saúde, é fundamental para um processo de recuperação abrangente e eficaz (Lazarus, 2000; James *et al.*, 2016; Belem *et al.*, 2016).

Estudos recentes destacam a importância de estratégias que combinam diferentes modalidades de tratamento, como a fisioterapia manual, exercícios terapêuticos, ajustes nutricionais específicos e apoio psicológico, como *coping* (Calmeiro *et al.*, 2010; Jowett; Spray, 2012). Essas intervenções ajudam a minimizar o impacto das lesões e a otimizar o desempenho atlético (Dias; José Luís Pais-Ribeiro, 2019).

Além disso, há evidências de que a abordagem multiprofissional pode reduzir o tempo de recuperação e o risco de recidivas, promovendo uma recuperação mais sustentável e segura para os atletas (Carvalho *et al.*, 2024). Assim, compreender como diferentes áreas de saúde podem colaborar de maneira sinérgica é crucial para o desenvolvimento de protocolos de tratamento mais eficazes.

Portanto, o presente artigo visa realizar uma revisão narrativa sobre as abordagens multiprofissionais para a reabilitação e o tratamento de lesões em atletas de MMA, avaliando as estratégias mais eficazes e propondo recomendações baseadas em evidências científicas recentes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, visando identificar e analisar artigos que abordem estratégias multiprofissionais para reabilitação e tratamento de lesões em atletas de MMA. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os descritores ((*Martial Arts*) AND (*Mixed*)) AND (*Physical Rehabilitation*) AND (*Treatment*). Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos (2019 - 2024), em inglês e português, que apresentaram dados relevantes sobre o tema. Os critérios de exclusão foram artigos sem acesso ao texto completo, não revisados por pares e aqueles publicados antes de 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abordagem multiprofissional é uma prática emergente e altamente eficaz na reabilitação de atletas de MMA. A integração de diferentes áreas, como fisioterapia, nutrição, psicologia e ortopedia, tem se mostrado fundamental para uma recuperação mais rápida e eficiente. A fisioterapia desempenha um papel crucial na restauração da mobilidade e na prevenção de novas lesões, enquanto o apoio psicológico é essencial para a recuperação emocional e mental do atleta (Belem *et al.*, 2016).

A utilização de tecnologias modernas desempenha um papel fundamental na coordenação do tratamento e otimização dos resultados. Ferramentas como plataformas digitais para comunicação e *biofeedback* para monitoramento do progresso do atleta são cada vez mais utilizadas na reabilitação esportiva. No MMA, essas tecnologias permitem ajustes rápidos no plano de tratamento, melhorando a eficácia das intervenções e promovendo uma recuperação mais eficiente. As técnicas de fisioterapia, combinadas com modalidades complementares, demonstram uma aceleração significativa na recuperação de atletas de MMA. Intervenções como terapia manual, mobilização articular e exercícios de fortalecimento muscular, quando associadas a técnicas complementares como acupuntura e treinamento em água, reduzem o tempo de recuperação e melhoram a qualidade do retorno ao esporte. Essa abordagem integrativa também ajuda a minimizar o risco de novas lesões, promovendo a saúde global do atleta (Carvalho *et al.*, 2024).

A personalização do treinamento para o MMA é crucial, pois programas adaptados às demandas específicas do esporte são muito mais eficazes do que os regulares. Isso

evidencia a necessidade de abordagens multiprofissionais que atendam às exigências individuais dos atletas, sendo essencial para a reabilitação e recuperação de lesões. Intervenções de alta intensidade e baixo volume, direcionadas ao MMA, mostram melhorias significativas em desempenho, como força, potência e velocidade, com aumentos quantificáveis entre 3,7% e 22,2%. A eficácia de abordagens personalizadas reforça a importância de estratégias de reabilitação adaptadas às necessidades individuais, e a melhora observada apenas em grupos com treinamento específico sugere que a colaboração entre profissionais é vital para desenvolver programas mais eficazes (Kostikiadis *et al.*, 2018).

O agulhamento seco demonstrou aumentar significativamente a perfusão sanguínea no músculo gastrocnêmio, melhorar a elasticidade muscular e reduzir o tônus e a rigidez, tanto imediatamente após a intervenção quanto 24 horas depois. Esses efeitos favorecem a recuperação muscular e a prevenção de lesões. Além disso, a técnica elevou o limiar de dor à pressão e a potência muscular, indicando benefícios analgésicos e de recuperação de força, com efeitos mantidos por até 24 horas. Esses resultados sugerem que o agulhamento seco pode ser uma ferramenta eficaz para a recuperação muscular em atletas de MMA (Trybulski *et al.*, 2024).

A personalização de programas de prevenção de lesões é essencial para prolongar a carreira dos atletas. Baseados em avaliações funcionais e biomecânicas detalhadas, esses programas identificam fatores de risco específicos e permitem a criação de planos de treino que reduzem a probabilidade de novas lesões. No MMA, onde o impacto físico é constante e severo, essas estratégias personalizadas são fundamentais para a longevidade atlética (Belem *et al.*, 2016).

A atenção aos aspectos emocionais e psicológicos dos atletas é crucial para o sucesso da reabilitação. Manter a motivação e a adesão ao tratamento pode ser desafiador, especialmente em esportes como o MMA, onde o fator psicológico é determinante para o desempenho. A inclusão de psicólogos esportivos na equipe multidisciplinar ajuda a monitorar e a tratar questões emocionais, garantindo que o atleta esteja mentalmente preparado para o retorno ao esporte (Calmeiro *et al.*, 2010).

A abordagem integrada demonstrou melhorar o desempenho atlético e reduzir o risco de recidivas, promovendo uma recuperação holística. Estudos recentes indicam que atletas que recebem tratamento de uma equipe multidisciplinar apresentam

melhores resultados a longo prazo, tanto em termos de performance quanto na prevenção de novas lesões. Essa abordagem se mostra especialmente eficaz no MMA, onde o risco de lesões recorrentes é elevado (Carvalho *et al.*, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a abordagem multiprofissional na reabilitação de atletas de MMA é essencial para promover uma recuperação rápida e eficaz, reduzindo o tempo de afastamento e o risco de novas lesões. A integração de diferentes especialidades da saúde, como fisioterapia, nutrição e psicologia, oferece uma estratégia abrangente e personalizada para o manejo das lesões, melhorando significativamente a qualidade de vida e o desempenho esportivo dos atletas.

Estudos futuros devem focar na otimização dessa abordagem, incluindo a criação de protocolos padronizados que possam ser aplicados de maneira ampla em diferentes contextos esportivos.

Referências

- BELEM, I. et al. O estresse no MMA: As estratégias de enfrentamento podem melhorar o desempenho dos lutadores? **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 22, n. 4, p. 287–290, 1 ago. 2016.
- CALMEIRO, L.; TENENBAUM, G.; ECCLES, D. Event-sequence analysis of appraisals and coping during trapshooting performance. **Journal of Applied Sport Psychology**, v. 22, n. 4, p. 392–397, 2010.
- CARVALHO, S. et al. Reabilitação funcional de atletas: Uma abordagem integrada de medicina do esporte e ortopedia. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 16, n. 2, 2024.
- DIAS, E. N.; JOSÉ LUÍS PAIS-RIBEIRO. O Modelo de Coping de Folkman e Lazarus: Aspectos Históricos e Conceituais. **Revista Psicologia e Saúde**, p. 55–66, 17 jul. 2019.
- JAMES, L. P. et al. Towards a determination of the physiological characteristics distinguishing successful mixed martial arts athletes: A systematic review of combat sport literature. **Sports Medicine** (Auckland, N.Z.), v. 46, n. 10, p. 1525–1551, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0493-1>. Acesso em: 07 set. 2024.
- JOWETT, N.; SPRAY, C. M. British Olympic hopefuls: The antecedents and consequences of implicit ability beliefs in elite track and field athletes. **Psychology of sport and exercise**, v. 14, n. 2, p. 145–153, 11 out. 2012.
- KOSTIKIADIS, I. N. et al. The effect of short-term sport-specific strength and conditioning training on physical fitness of well-trained mixed martial arts athletes. **Journal of Sports Science & Medicine**, v. 17, n. 3, p. 348–358, 2018.
- LAZARUS, R. S. How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. **The Sport Psychologist**, v. 14, n. 3, p. 229–252, 1 set. 2000.
- TRYBULSKI, R. et al. Acute effects of the dry needling session on gastrocnemius muscle biomechanical properties, and perfusion with latent trigger points: A single-blind randomized controlled trial in mixed martial arts athletes. **Journal of Sports Science & Medicine**, v. 23, n. 1, p. 136–146, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.52082/jssm.2024.136>. Acesso em: 07 set. 2024.